

12/30/2014

REVIEWED INTERNATIONAL JOURNAL

VOL III Issues VI

**NOV-DEC
2014**

***Electronic International Interdisciplinary
Research Journal (EIIRJ)***

Chief-Editor:

Ubale Amol Baban

ISSN : 2277-8721

Impact factor: 0.987

www.aarhat.com

बँकींग सेवा वापरातील ठेवी धारकांतील लिंगभेद विशेष संदर्भ बँक ऑफ
महाराष्ट्र व युनियन बँक ऑफ इंडिया कोल्हापूर

Research paper in Economics

संपदा आनंद काळे
संशोधक विद्यार्थिनी,
अर्थशास्त्र विभाग,
शिवाजी विद्यापीठकोल्हापूर.
डॉ. अनघा पाठक
अर्थशास्त्र, विभाग प्रमुख,
कमला कॉलेज, कोल्हापूर.

प्रस्तावना

आज 21 व्या शतकात जागतिक पातळीवर वेगवेगळ्या क्षेत्रात अमुलाग्र बदल घडून येत असल्याचे दिसत आहे. तंत्रज्ञानाची झालेली प्रगती आज आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील व्यवहारांमध्ये दिसून येऊ लागली आहे. शेती, उद्योग, वाहतुक दळणवळण व सेवा क्षेत्र इत्यादि क्षेत्रांची प्रगतीही प्रचंड प्रमाणात झाली आहे आणि त्याला आवश्यक असणारी महत्वपूर्ण गोष्ट म्हणजे 'पैसा' किंवा 'भांडवल' उपलब्ध करून देणाऱ्या बँकींग क्षेत्राचेही महत्व अर्थव्यवस्थेत वाढू लागले आहे. बँकींग क्षेत्राचे प्राथमिक कार्य आहे. ठेवी स्विकारणे व कर्जे देणे. अर्थव्यवस्थेला जसा

वित्तपुरवठा होणे, भांडवल उपलब्ध होणे गरजेचे आहे. तसेच ते भांडवल निर्माण होण्यासाठी बँकांकडे ठेव स्वरूपात पैसा उपलब्ध होणे हे देखील महत्वाचे आहे. बँकांकरीता जसे ठेवीधारक महत्वपूर्ण आहेत तसेच बाजारपेठेतील, समाजातील लोकांना आपली बचत ठेव सुरक्षित ठेवणारी बँकदेखील त्यांच्या दृष्टिकोनातून महत्वपूर्ण आहेत. बँका वेगवेगळ्या प्रकारच्या ठेवी स्विकारतात जसे बचत ठेवी, मुदत ठेवी, आवर्ती ठेवी इ. आणि याच ठेवींच्या माध्यमातून बँका आपली पतनिर्मीती करीत असतात. परंतु बँकांकडून पुरविल्या जाणाऱ्या या ठेव खाते सेवेचा लाभ मात्र पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रीया कमी घेतात असे दिसून आले आहे.

गृहितक : बँकींग सेवावापरात लिंगभेद आढळतो

उद्दिष्ट्ये :

बँकींग सेवा वापरातील लिंगभेदाचा अभ्यास करणे.

बँकींग सेवा मधील ठेव खाते वापर धारकांतील लिंगभेदचा अभ्यास करणे.

संशोधन पध्दती

अभ्यासाचा विषय बँकींग सेवा वापरातील लिंगभेद असा असून अभ्यासाचे क्षेत्र कोल्हापुर शहरापर्यंत मर्यादित आहे. अभ्यासाचा कालावधी 2009 ते 2012 असा असून प्राथमिक माहिती ही संशोधकाने प्रत्यक्ष बँक ग्राहकांना भेटून व मुलाखतीच्या माध्यमातून गोळा केली आहे. दुय्यम माहिती विविध पुस्तके, लेख, मासिके, सरकारी प्रकाशने व बँक प्रकाशने इ. माध्यमातून मिळविली आहे.

संशोधनासाठी निवडलेल्या बँक ऑफ महाराष्ट्रलक्ष्मीपुरी शाखा व युनियन बँक ऑफ इंडिया लक्ष्मीपुरी आणि राजारामपुरी शाखा या मधील 2009 ते 2010, 2010 ते

2011, 2011 ते 2012 अशा तीन वर्षातील एकुण नविन बचत खातेधारकांचे वर्गीकरण केल्यानंतर 1283 स्त्रीया व 2446 पुरुष असल्याचे दिसून आले. दुय्यम स्त्रोताच्या माहितीवरून बँकींग सेवांमधील बचत खातेधारकांत लिंगभेद आढळला असल्याने संशोधकान 600 बचत खातेधारकांचे प्रमाण 1:2 या प्रमाणे 200 स्त्रीया व 400 पुरुष असे घेऊन या खातेधारकांकडून बँकींग सेवेचा वापर कशा पध्दतीने केला जातो याचा अभ्यास सदर शोधनिबंधामध्ये केला आहे.

बचत खातेधारकांचे इतर बँकांमधील बचत खाते.

प्राथमिक माहितीच्या आधारे बचत खाते धारकांचे इतर बँकांमधील बचत खातेनुसार लिंगभेद वर्गीकरण पुढील कोष्टक क्र.2.1 मध्ये केले आहे.

कोष्टक क्र.2.1 बचत खाते धारकांचे इतर बँकांमधील बचत खाते नुसार लिंगभेद वर्गीकरण.

अ.क्र.	बँक	स्त्रीया	प्रतिशत हिस्सा	पुरुष	प्रतिशत हिस्सा
1	राष्ट्रीयकृत	108	54	211	52.75
2	खासगी	33	16.5	87	21.75
3	सहकारी	59	29.5	102	25.05
4	एकुण	200	100	400	100

स्त्रोत : प्राथमिक सर्वेक्षण 2009–2012 च्या आधारे संशोधकाने केलेले मोजमाप

वरील कोष्टक क्र.2.1 मध्ये निवडलेल्या 200 स्त्रीया बचत खातेधारक व 400 पुरुष बचतखातेधारकांची बँक ऑफ महाराष्ट्र व युनियन बँक ऑफ इंडीया या व्यतिरिक्त इतर बँकांमध्ये असणारे खाते याची माहिती दर्शविली आहे.

स्त्रीया व पुरुष बचतखातेधारकांपैकी स्त्रीया बचत खातेधारक व पुरुष बचत खाते धारकांचे बँक ऑफ महाराष्ट्र व युनियन बँक ऑफ इंडीया व्यतिरिक्त इतर बँकांमधील राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये बचत खाते असण्याचे प्रमाण हे अधिक दिसून येते जे (स्त्रीया 54% व पुरुष 52.75%) खाजगी बँकांपेक्षा सहकारी बँकांमध्ये या बचत खातेधारकांनी खाते उघडले आहे. सहकारी बँकांमध्ये खाते असण्याचे प्रमाण हे 29.5% स्त्रीया व 25.5% पुरुष असे दिसून येते, तर खाजगी बँकांमधील हे प्रमाण 16.5% स्त्रीया व 21.75% पुरुष असे आढळते.

यावरून असे दिसून येते की आजही राष्ट्रीयकृत किंवा सहकारी बँकांवरील लोकांची विश्वसनीयता ही अधिक आहे. खाजगी बँकांकडूनही अशा सेवा पुरविल्या जात असल्या तरी राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये बचत खाते असणाऱ्यांचे प्रमाण समाजामध्ये अधिक दिसून आले किंवा शासनाच्या सर्व योजनांकरीता एल.आय.सी., पगार, पेन्शन, बिले भरणे, आधारकार्ड, गॅस कमिशन इ. सर्व गोष्टींकरीता सरकारने सुचविलेल्याच राष्ट्रीयकृत बँकांचा लोकांना वापर करावा लागत असल्याने राष्ट्रीयकृत बँकींग सेवांचा लाभ तुलनेने अधिक घेतला जात असल्याचे दिसून येते.

बँकेतील बचत खातेधारकांच्या नावानुसार वर्गीकरण.

प्राथमिक माहितीच्या आधारे बचत खातेधारकांच्या नावानुसार वर्गीकरण पुढील कोष्टक क्र. 2.2 मध्ये दर्शविले आहे.

कोष्टक क्र.2.2 बँकेतील बचत खातेधारकांच्या नावानुसार वर्गीकरण.

अ.क्र.	खातेदार	स्त्रीया	प्रतिशत हिस्सा	पुरुष	प्रतिशत हिस्सा
1	स्वतः	46	23	159	39.75
2	पती	62	31	—	—

3	पत्नी	—	—	108	27
4	मुले	53	26.5	72	18
5	संयुक्त	39	19.5	61	15.25
6	एकुण	200	100	400	100

स्त्रोत : प्राथमिक सर्वेक्षण 2009-2012 च्या आधारे संशोधकाने केलेले मोजमाप.

बचत खातेधारकांपैकी बँकेत खाते कोणाकोणाच्या नावे आहेत याची माहिती वरील कोष्टक क्र.2.2 मध्ये दर्शविली आहे. स्त्रीया व पुरुष बचतखातेधारकांपैकी स्वतःच्या, पतीच्या किंवा पत्नीच्या, मुलांच्या किंवा संयुक्त असे नेमके कोणाच्या नावे बँकेत खाते आहे. स्वतः व्यतिरिक्त अजुन कुटुंबातील इतर कोणाकोणाच्या नावे बँकेत खाते आहे किंवा बँकेच्या बचत खाते सेवेचा वापर कुटुंबातील आणि आणि कोणकोणत्या सदस्यांकडुन केला जातो इ. माहिती प्रस्तुत कोष्टक क्र.2.2 मध्ये दर्शविली आहे.

स्वतःच्या नावे व्यक्तिगत खाते असणाऱ्या स्त्रीया बचत खातेधारकांचे प्रमाण हे 23% तर पुरुष बचत खाते धारकांचे प्रमाण 39.75% इतके आहे. स्वतः आणि पतीच्या नावे खाते असणाऱ्या स्त्रीया बचत खातेधारकांचे प्रमाण 31% असुन मुलांच्या नावे खाते असण्याचे प्रमाण हे 26.5% तर संयुक्तपणे खाते असणाऱ्या स्त्रीया बचत खाते धारकांचे हे प्रमाण 19.5% इतके आहे. पुरुष बचत खातेधारकांपैकी पत्नी व स्वतःच्या नावे खाते असणाऱ्या पुरुष खातेधारकांचे प्रमाण 27%, स्वतः व मुले असे खाते असण्याचे प्रमाण 18% व संयुक्तपणे खाते असण्याचे प्रमाण हे 15.25% इतके दिसुन येते.

म्हणजेच वरील स्त्रीया व पुरुष बचत खातेधारकांची तुलना केल्यास स्त्रीयांची वैयक्तिक खाते असण्याचे प्रमाण हे पुरुषांच्या तुलनेने कमी दिसते. याउलट

पतीबरोबर व पत्नीबरोबर खाते असे दोन्ही मधील तुलनेने स्त्रीया बचत खातेधारकांचे प्रमाण अधिक दिसते.

ठेव खात्याच्या प्रकारानुसार लिंगभेद वर्गीकरण

प्राथमिक माहितीच्या आधारे बचतखातेधारकांच्य ठेवखात्याच्या प्रकारानुसार लिंगभेद वर्गीकरण पुढील कोष्टक क्र.3.1 मध्ये दर्शविले आहे.

कोष्टक क्र.3.1 ठेव खात्याच्या प्रकारानुसार खाते धारकांचे लिंगभेद वर्गीकरण

अ.क्र.	खाते प्रकार	स्त्रीया	प्रतिशत हिस्सा	पुरुष	प्रतिशत हिस्सा
1	बचत खाते	79	39.5	175	43.75
2	चालु खाते	30	15	90	22.5
3	आवर्ती खाते	42	21	62	15.5
4	मुदत खाते	49	24.5	73	18.25
5	एकुण	200	100	400	100

स्रोत : प्राथमिक सर्वेक्षण 2009–2012 च्या आधारे संशोधकाने केलेले मोजमाप

वरील कोष्टक क्र.3.1 मध्ये बचत खातेधारकांकडुन बँकेच्या ठेव खाते सेवेपैकी कोणत्या प्रकारच्या खात्याचा वापर केला जातो याची आकडेवारी दर्शविली आहे. स्त्रीया बचत खातेधारकांचा विचार केल्यास बँकेच्या ठेव खाते सेवेपैकी बचत खाते 39.5% व मुदत खाते 24.5% या खात्यांचाच जास्तीत जास्त वापर स्त्रियांच्या कडुन केला जातो. कारण बचतीची सवय व भविष्यातील आधार म्हणुन काही रक्कम शिल्लक ठेवण्याकडे स्त्रियांचा कल अधिक दिसुन येतो. मुलांची लग्न, शिक्षण,

आजारपण इ. काही गोष्टींसाठीच्या भविष्यातील पुर्तता म्हणुन स्त्रीयांच्या कुडुन रिकरिंग खाते, मुदत खाते व बचत खाते यांचा वापर जास्त केला जातो. परंतु चालु खात्याचा वापर अगदी कमी म्हणजे केवळ 15% एवढाच केला जातो. कारण स्त्रियांचे दैनंदिन आर्थिक व्यवहार कमी असतात.

याउलट पुरुष बचत खातेधारकांकडुन मात्र बचत खाते 43.75% व चालू खाते 22.5% इतका वापर या दोन खात्याचा केला जातो. परंतु रिकरिंग खाते किंवा मुदत खाते वापरण्याचे पुरुष बचत खाते धारकांचे प्रमाण मात्र 15.5% एवढा केला जातो व मुदत खातेधारकांचे प्रमाण 18.25% इतके दिसुन येते याचे कारण पुरुषांकडुन दैनंदिन अर्थिक व्यवहार पुर्ण करण्यासाठी बचत खाते व चालु खात्याचा अधिक वापर केला जातो.

बँक ऑफ महाराष्ट्र लक्ष्मीपुरी शाखा व युनियन बँक ऑफ इंडिया लक्ष्मीपुरी आणि राजारामपुरी शाखा यामधील चालु खातेधारकांचे लिंगभेद वर्गीकरण

खालील कोष्टक क.3.2 मध्ये बँक ऑफ महाराष्ट्र व युनियन बँक ऑफ इंडिया कडुन मिळालेल्या माहितीच्या आधारे चालु खाते धारकांमधील लिंगभेद वर्गीकरण केले आहे.

कोष्टक क.3.2 चालु खातेधारकांमधील लिंगभेद वर्गीकरण

अ.क्र.	वर्ष	बँक ऑफ महाराष्ट्र			युनियन बँक ऑफ		
		स्त्रिया	पुरुष	एकुण	स्त्रिया	पुरुष	एकुण
1	2009-2012	20	67	87	15	54	69
		22.90	77.01	100	21.73	78.26	100

स्रोत : दुय्यम स्रोताच्या आधारावर संशोधकाने केलेले मोजमाप

वरील कोष्टक क्र.3.2 मध्ये असे दिसून येते की, बँक ऑफ महाराष्ट्र लक्ष्मीपुरी शाखा व युनियन बँक ऑफ इंडिया लक्ष्मीपुरी आणि राजारामपुरी शाखा यामध्ये चालु खाते धारकांत लिंगभेद आढळतो. 2009-2012 मधील एकुण चालु खाते धारकांपैकी बँक ऑफ महाराष्ट्र मधील स्त्रीया चालु खातेधारकांचे प्रमाण 22.90% इतके आहे. तर पुरुष चालु खाते धारकांचे प्रमाण 77.01% इतके आहे. तसेच युनियन बँकमधील स्त्रीचा चालु खातेधारकांचे प्रमाण हे 21.73% इतके आणि पुरुष चालु खातेधारकांचे प्रमाण हे 78.26% इतके आहे.

यावरून असे लक्षात येते की, रिकरींग खाते म्हणजे किरकोळ रक्कम थोडी थोडी जमा करणे किंवा मोठी रक्कम मुदत ठेवीवर ठेवणे याचे प्रमाण पुरुषांमध्ये कमी दिसते किंवा असे म्हणता येईल स्त्रीया बचत खाते धारक सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून मुदत खात्याचा वापर पुरुषांपेक्षा अधिक करतात. परंतु चालु खात्याचा वापर मात्र स्त्रीया पुरुषांच्या तुलनेत कमी करतात.

निष्कर्ष :

1. बँकेच्या बचत खाते सेवा वापर धारकांमध्ये लिंगभेद आढळून आला.
2. आजही राष्ट्रीयकृत व सहकारी बँकांवरील लोकांची विश्वसनीयता ही अधिक आहे. खाजगी बँकांकडूनही अशा सेवा पुरवल्या जात असल्या तरी राष्ट्रीयकृत बँकांमध्येच बचत खाते असणाऱ्यांचे प्रमाण समाजामध्ये अधिक दिसून आले.
3. स्त्रीया व पुरुष बचत खातेधारकांची तुलना केल्यास स्त्रीयांची वैयक्तिक खाते असण्याचे प्रमाण हे पुरुषांच्या तुलनेने कमी दिसते. (23% स्त्रीया व 39.75% पुरुष)

4. स्त्रीया बचत खातेधारकांचा विचार केल्यास बँकेच्या ठेवखाते सेवेपैकी बचत खाते व मुदत खाते या खात्यांचाच जास्तीत जास्त वापर स्त्रीयांकडून केला जातो.
5. पुरुष बचत खातेधारकांकडून मात्र बचत खाते व चालु खाते सेवेचा वापर अधिक केला जातो.
5. शिफारशी :

बँकींग सेवांमधील लिंगभेद कमी करण्यासाठी व स्त्रियांची अर्थिक समाजिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी पुढील उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.

1. भारतीय समाजातील पुरुषप्रधान संस्कृतीची मानसिकता कमी झाल्यास स्त्रियांना खऱ्या अर्थाने समानतेची वागणूक मिळेल.
2. भारतीय राज्यघटनेने दिलेल्या समानतेच्या अधिकाराचा वापर स्त्रियांनी स्वतःसाठी स्वतः करून घेणे गरजेचे आहे.
3. स्त्रियांनी बँकींग सेवांमधील केवळ बचत खाते, मुदत खाते याचाच वापर न करता चालु खाते सेवेचाही लाभ घेतला पाहिजे.
4. जास्तीत जास्त स्त्रियांनी बँकेत स्वतःच्या नावे खाते उघडले पाहिजे.
5. बँकांनी देखील स्त्रीयांकरीता काही विशेष सवलती दिल्यास स्त्रिया खातेधारकांचे प्रमाण वाढू शकेल.

संदर्भ :

Chavan Pallavi – EPW (2008) “Gender inequality in Banking services in India.”

Dr. P.K. Deshamukh - Ed (2003) Banking and finance system – Phadke Prakashan
– Kolhapur.

Economic survey of Maharashtra. 2009 - 2010

इंगोले प्रतिभा (2001) : 'आजही स्त्रीचे स्थान दुय्यमच?' 'दिलीपराज प्रकाशन'— पुणे.'

नाइक शोभा (2007) : 'भारतीय संदर्भातुन स्त्रीवाद' प्रकाश विश्वासराव लोकवाडमय
गृह, प्रकाशन मुबई

साने गीता (1997) : 'भारतीय स्त्री जीवन' कोपार्डेकर : प्रकाशन पुणे

Copyrights @ संपदा आनंद काळे व डॉ. अनघा पाठक This is an open access reviewed article distributed under the creative common attribution license which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provide the original work is cited.